

CONCEITOS DE TEORIA DE CONJUNTOS APLICADOS AO MÉTODO DA MATRIZ DE ARTICULAÇÃO Σ PARA A CONSTRUÇÃO DE CURRÍCULO DE CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA DO CENTRO PAULA SOUZA

Diógenes Bosquetti, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, diogenes.bosquetti@cps.sp.gov.br

RESUMO. A elaboração de um currículo escolar é algo complexo e controverso, demandando pesquisas a documentos oficiais, órgãos de classe, demandas do mundo do trabalho para se traçar os objetivos, finalidades e propósitos. No caso dos cursos superiores de tecnologia, o perfil do profissional deve estar alinhado com as expectativas do mercado profissional e também da sociedade em geral, de modo a absorver o egresso do curso, de forma a adequadamente habilitá-lo em suas futuras atividades laborais. Para isso, competências devem ser desenvolvidas em distintas áreas do conhecimento, proporcionando ao tecnólogo os conhecimentos, habilidades e comportamentos esperados. Dentre os métodos para a elaboração de currículo, destaca-se o método da matriz de articulação curricular Σ , a qual será apresentada de forma geral, porém contextualizada para os cursos superiores de tecnologia (CST) do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CPS). Posteriormente, tais aspectos da Matriz Σ será revisitada à luz da teoria de conjuntos, cujos conceitos, definições e propriedades serão apresentados e, em seguida contextualizados ao método, obtendo assim uma equivalência matemática de suas etapas e procedimentos.

Palavras-chave. Educação Tecnológica. Construção de Currículos Escolares. Cursos Superiores de Tecnologia. Teoria de Conjuntos. Matriz de Articulação Curricular.

ABSTRACT. The elaboration of a school curriculum is complex and controversial, requiring research on official documents, professional organizations, demands from job realities, in order to outline the objectives and purposes. In the case of undergraduate technology courses, the profile of the professional must be aligned with the professional and society expectations adequately qualifying them in their future work activities. For this, competencies must be developed in different areas of knowledge, providing enough knowledge, skills and behaviors required in students. There are several methods for form a curriculum, different tools and types of analysis. One of them is called curriculum articulation matrix Σ method. This approach will be presented in general aspects, but contextualized for the undergraduated technology courses of Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CPS). Some selected properties of the set theory will be presented and applied in some pedagogical procedures inherent to the method. The Matrix Σ will be revisited in the light of set theory, thus obtaining a mathematical equivalence of its steps and procedures.

Keywords. Technological Education. Developing a Faculty Curriculum. Undergraduate Technology Courses. Set Theory. Curriculum Articulation Matrix.

1. INTRODUÇÃO

O currículo escolar é um documento que congrega conhecimentos, habilidades e atitudes dispostos em um percurso educacional previamente formatado às quais o aluno deve trilha-lo ao longo de um dado período (SAVIANI, 2010). Nele devem estar contidos todas as informações associadas à metodologia e processos de ensino-aprendizagem a ser empregadas, os conteúdos sequenciados e trabalhados ao longo das distintas disciplinas do curso. O currículo está sempre em construção sofrendo reformulações periódicas para se adaptar às novas realidades, tendências, necessidades do mercado de trabalho ou da sociedade em geral. Dada a pluralidade de visões e abordagens associadas ao currículo, algumas visões interessantes sobre o currículo podem ser destacadas (Figura 1).

Figura 1 – Conceito de Currículo Escolar, segundo a visão de diversos teóricos da educação.

O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja a identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade. (SILVA, 2003, p.150).

O currículo relaciona-se com a instrumentalização concreta que faz da escola um determinado sistema social, pois é através dele que lhe dota de conteúdo, missão que se expressa por meio de usos quase universais em todos os sistemas educativos, embora por condicionamentos históricos e pela peculiaridade de cada contexto, se expresse em ritos, mecanismos, etc, que adquirem certa especificidade em cada sistema educativo (SACRISTÁN, 2000, p.15).

É um instrumento de ação política, é uma ação coletiva que se fundamenta numa concepção de mundo – homem – educação, é uma prática político-pedagógica, portanto, ele é muito mais que um rol de disciplinas, ele é uma questão polícticocultural pelo fato de trazer intenções que portam atitudes frente às relações sociais, podendo-se perceber, o quanto o tema é complexo (SCHMIDT, 2003, p. 61).

O currículo fala de alguns sujeitos e ignora outros; conta histórias e saberes parciais, mas se pretendem universais, as ciências, as artes e as teorias trazem a voz daqueles que se auto-atribuíram a capacidade de eleger as perguntas e construir as respostas que supostamente, são de interesse de toda sociedade. [...] Por que alguns saberes não podem integrar o currículo? Em que condições foram produzidas as teorias que sustentam o pensamento pedagógico? Que sujeito universal é esse de que falam as teorias psicológicas e de aprendizagem? Que condições provocam transformações na linguagem e nas suas regras? Quem tem legitimidade para conhecer? Quem pode afirmar que algo se constitui em problema a ser estudado? (LORO, 2005, Cap. 4, p.88).

Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para que esta construção se efetive; a transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e as formas de assimilá-los, portanto, produção, transmissão e assimilação são processos que compõem uma metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o currículo propriamente dito (VEIGA, 1995. p 26-27).

O que importa salientar é que o currículo escrito - nomeadamente o plano de estudos, as orientações programáticas ou os manuais das disciplinas - tem, neste caso, um significado simbólico, mas também um significado prático. Simbólico, porque determinadas intenções educativas são, deste modo, publicamente comunicadas e legitimadas. Prático, porque estas convenções escritas traduzem-se em distribuição de recursos e em benefícios do ponto de vista da carreira (GOODSON, 1997, p. 17)

Fonte: SILVA (2003), SCHMIDT (2003), VEIGA (1995), GOODSON (1997), LORO (2005) e SACRISTÁN (2000).

Conforme observado, o currículo escolar é algo controverso e motivo de debate na literatura especializada. Nesse ponto, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e de novo Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014), é uma prática benfazeja e essencial manter-se aberto, receptivo e participativo quanto à discussão sobre currículo escolar. Por isso, é natural que existam diversas abordagens que atualmente se utilizam para a construção de um currículo (Figura 2).

Figura 2 – Diversos Métodos para a Elaboração de Currículos Escolares

O Método DACUM	Palavra oriunda de uma sigla inglesa <i>Developing A Curriculum</i> – Desenvolvendo um Currículo (CVA/ACFP, 2011);
Método AMOD	Nomenclatura oriunda da sigla inglesa <i>A Model</i> – Um Modelo (UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT, 2002);
Método SCID	•O nome é uma referência à sigla inglesa <i>Systematic Curriculum and Instructional Development</i> – Método do Desenvolvimento Sistemático de Currículo Instrucional (NORTON, 1993);
Método MAF	•Método de Análise Funcional (CAPANO, 2012);
Método da Matriz de Articulação Curricular	•O Método da Matriz de Articulação Curricular Sigma “ Σ ” será objeto de estudo desse trabalho (NORI, 2017).
Independente da metodologia empregada, a elaboração de um currículo escolar deve priorizar a construção e aquisição de competências e habilidades como objetivo dos processos de ensino-aprendizagem presentes no processo educacional, em um permanente processo de integração e articulação entre conhecimentos e informações (MENEZES, 2001).	

Fonte: CVA/ACFP (2011), UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT (2002), NORTON (1993), CAPANO (2012), NORI (2017)

Nesse trabalho, o método da Matriz de Articulação Curricular Σ será apresentado em suas linhas gerais, já contextualizados à educação profissional de nível superior, e, em especial aos CST ofertados regularmente pelo CPS, os quais atualmente atendem mais de 89 mil alunos, espalhados em 67 cidades paulistas e em 81 distintos cursos de graduação tecnológica. Esses cursos apresentam um tempo de duração de três anos, divididos em 6 semestre letivos (CPS, 2020). Apesar da autarquia oferecer cursos em distintas áreas do conhecimento, o tecnólogo formado pelo CPS apresenta o seguinte perfil

profissional geral:

A atuação do tecnólogo pode se estender desde a criação, o domínio e a absorção até a difusão dos conhecimentos, atingindo plenamente as necessidades estabelecidas. Trata-se de um profissional capaz de oferecer soluções criativas e de participar de equipes habilitadas para o planejamento e para o desenvolvimento de soluções. A interdisciplinaridade em sua formação e a polivalência em sua atuação facilitam sua inserção em equipes produtivas de trabalho. O tecnólogo é o agente capaz de colocar a ciência e a tecnologia a serviço da sociedade, no atendimento de suas necessidades. Nas circunstâncias atuais e projetadas, o tecnólogo é visto como o profissional que busca sistematicamente ampliar seus conhecimentos (*know why* e *know how*), suas habilidades (*skill*) e suas aptidões (*feeling*), não só no âmbito tecnológico, como no humanístico (comunicações e relações humanas), a fim de contribuir para o desenvolvimento holístico da sociedade em harmonia com o ambiente. Para tanto, ciência e tecnologia constituem embasamentos que esse profissional utiliza para a concepção e desenvolvimento de produtos, processos e materiais, objetivando a uma aplicação econômica e comprometida com o bemestar social e do ambiente (CPS, 2011).

O perfil geral do profissional do CPS vem de encontro com a visão de diversos teóricos da teoria de currículo. Dentre eles destacamos:

O profissional não é aquele que possui conhecimentos e habilidades, mas aquele que sabe mobilizá-los em um contexto profissional. Possuir saberes ou capacidades não significa ser um profissional competente. Podem-se conhecer técnicas ou regras de gestão contábil e não saber aplicá-las no momento oportuno. Pode-se conhecer direito comercial e redigir mal os contratos. A competência é um saber agir em situação (LE BOTERF, 1994, p. 48).

A competência individual encontra seus limites, mas não sua negação no nível dos saberes alcançados pela sociedade, ou pela profissão do indivíduo, numa época determinada. As competências são sempre contextualizadas. Os conhecimentos e o *know how* não adquirem status de competência a não ser que sejam comunicados e utilizados. A rede de conhecimento em que se insere o indivíduo é fundamental para que a comunicação seja eficiente e gere a competência. A noção de competência aparece assim associada a verbos como: saber agir, mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber engajar-se, assumir responsabilidades, ter visão estratégica. Do lado da organização, as competências devem agregar valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo (FLEURY, 2011).

Na segunda seção, determinados conceitos de teoria de conjuntos são explanados e contextualizados a aspectos da metodologia de formação de currículos escolares exposto anteriormente, estabelecendo-se um equivalente matemático à Matriz de Articulação Σ . Dessa forma, propriedades matemáticas e raciocínio lógico poderão ser aplicados. Na terceira seção, as conclusões do trabalho serão apresentadas.

1. A MATRIZ SIGMA E O PERFIL PROFISSIONAL

Ao se decidir pela Matriz Sigma como ferramenta mais adequada para o processo de elaboração da

grade curricular de um determinado CST, deve-se ter em mente que essa metodologia realiza o caminho inverso para a construção dos itinerários formativos, partindo-se do perfil profissional do tecnólogo que se deseja obter e em quais campos de trabalho é desejada a sua atuação. Para isso, é de bom tom consultar fontes e referenciais fidedignos para coletar dados e informações sobre as realidades, anseios e perspectivas futuras do profissional em pauta (Figura 3).

Figura 3 – Diversos Documentos Oficiais de Consulta para a Elaboração de Currículos Escolares

LDBEN	<ul style="list-style-type: none"> • Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira (BRASIL, 1996);
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico,	<ul style="list-style-type: none"> • Documento que apresenta a fundamentação essencial em cada área do conhecimento, visando a promoção do desenvolvimento intelectual e profissional do estudante, e também otimizando o tempo de duração do curso de graduação (MEC, 2002);
Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (MEC, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Documento oficial do governo brasileiro criado com os objetivos de orientar estudantes, instituições e profissionais ligados ao ensino-pesquisa-extensão, entidades representativas de classe, setores economicamente ativos e o público em geral acerca desses cursos;
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)	<ul style="list-style-type: none"> • Processo de avaliação das instituições de ensino superior públicas e privadas brasileiras, verificando a qualidade dos cursos e das instituições sob diversos aspectos, visando manter a qualidade do ensino e para embasar políticas públicas (INEP, 2004);
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE)	<ul style="list-style-type: none"> • Prova elaborada pelo governo brasileiro para avaliar o rendimento dos egressos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, bem como o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias ao futuro profissional (INEP, 2004);
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos	<ul style="list-style-type: none"> • É um documento oficial com o objetivo de orientar as instituições de ensino, no planejamento dos cursos e os estudantes, com informações pertinentes sobre cada área (MEC, 2014);
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	<ul style="list-style-type: none"> • Documento elaborado pelo Ministério do Trabalho do Brasil, o qual retrata as realidades das profissões do mercado de trabalho. Os dados obtidos alimentam as bases estatísticas e subsidiam políticas públicas de emprego (MTB, 2002).

Fonte: O Autor (2020)

Após essa etapa, iniciam-se os esboços das primeiras competências necessárias para o futuro tecnólogo, os quais se podem dividir em conhecimentos, habilidades e atitudes. A partir desse ponto, os caminhos

formativos podem ser delineados, sendo limitados, no caso do CPS, a seis semestres letivos, sendo 24 aulas semanais, 20 semanas letivas semestrais e a carga horária total de 2.880 horas que são o padrão de seus CSTs (Figura 4).

Figura 4 – Conteúdos, Habilidades, Atitudes e Ambientes Escolares Organizados em um Fio Lógico de Processo Ensino-Aprendizagem, respeitando os Padrões dos CST do CPS: 6 Semestres Letivos, 24 aulas semanais e 20 semanas letivas

Fonte: O Autor (2020)

Com a inserção dos caminhos formativos, as componentes curriculares são pautadas nos objetivos do curso. Tomando por meta as Conhecimentos, Habilidades e Atitudes Gerais esperadas para o futuro tecnólogo, tornando-o adequado à sua inserção e absorção pelo mercado de trabalho, deve-se determinar o que se espera que o estudante saiba ao final de cada semestre letivo em termos de conteúdos programáticos, bem como competências que podem ser consideradas intermediárias, parciais, que irão ser aprimoradas ao longo dos demais semestres até chegarem à plenitude ao final do curso (CASCARDO, 2018). Isto pois os mesmos sofrem modificações, adequando-se às distintas disciplinas do curso e respeitando um fio lógico para a proposição dos conteúdos programáticos (Figura 5).

Figura 5 – Na construção de um itinerário formativo deve ser determinado o que realmente se espera dos estudantes a cada final de semestre letivo, ou seja, quais são os conteúdos, habilidades e atitudes que se desejam transmitir aos alunos no primeiro, segundo, terceiro, ... , sexto semestre letivo do curso. Ao final, o tecnólogo formado deve apresentar as qualificações, características e habilidades que são propostas em seu perfil profissional.

Fonte: O Autor (2020)

Na construção de qualquer itinerário formativo, dois aspectos associados as ordenações horizontal e vertical de conteúdos programáticos, habilidades e atitudes devem ser observados (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2000), onde:

- **Ordenação Vertical de Conteúdos:** Diz respeito da sequência lógica de conhecimentos, habilidades e atitudes que devem ser ensinados e/ou aperfeiçoados ao longo dos semestres letivos, devendo ser ordenados e considerados como pré-requisitos necessários para o avanço dos processos de ensino-aprendizagem ao longo do curso;
- **Ordenação Horizontal de Conteúdos:** Se refere ao desenvolvimento concomitante de distintos conteúdos programáticos, habilidades e atitudes que são ensinados em um determinado semestre letivo do curso. Podem ser entendidos como conceitos interdependentes e complementares para a consecução dos objetivos previstos para aquele dado momento de seu curso.

A ordenação de conteúdos horizontal acontece junto ao rol de disciplinas existentes em um dado

semestre letivo, enquanto que a ordenação vertical acontece entre semestres letivos distintos, viabilizando a aquisição adequada dos conhecimentos propostos e distribuídos ao longo de sua grade curricular, conforme Figura 6.

Figura 6 – Ordenação Curricular Horizontal e Vertical, integrações consideradas essenciais para a construção de um itinerário formativo de qualidade para todo curso superior de tecnologia.

Fonte: O Autor (2020)

O objetivo primordial da organização vertical é simplificar e acelerar o entendimento dos conteúdos programáticos, a aquisição de habilidades e atitudes, de forma que o entendimento das aprendizagens propostas e distribuídas ao longo das disciplinas da grade curricular se dê em menos tempo,

principalmente aquelas consideradas mais complexas (PORTAL EDUCAÇÃO, 1997).

Figura 7 – Aspectos que devem ser observados nas organizações vertical e horizontal das disciplinas

Logicidade:	•Diz respeito à sequência lógica de conhecimentos, indo do simples ao complexo, que devem ser apresentados aos estudantes, estabelecendo uma sequência adequada e ordenada de conteúdos e idéias;
Gradualidade:	•Diz respeito tanto à distribuição quanto a velocidade de transmissão dos conhecimentos passados aos estudantes, a qual deve ser contínua e sistematizada, estimulando o aprendiz a adquirir os conteúdos e competências, bem como desenvolver habilidades e atitudes;
Continuidade:	•Se refere às articulações entre distintos conteúdos, tornando-os complementares e interdependentes ao longo da apresentação dos conhecimentos a serem transmitidos.

Fonte: FIDELES (2006)

Cumprir destacar que atualmente um currículo é considerado de qualidade quando ele realiza simultaneamente as integrações vertical e horizontal dos conhecimentos considerados essenciais para a construção do perfil profissional ao longo dos diversos componentes curriculares do curso (SILVA, 2007).

Uma vez obtida uma matriz curricular do curso, novos ajustes se fazem necessários de forma a justificar e alicerçar os processos de ensino-aprendizagem necessários ao curso, em consonância com a missão, visão e objetivos estratégicos da autarquia, apresentadas na Figura 8.

Deve-se ressaltar que, em concomitância com a conciliação da grade curricular aos princípios educacionais adotados pela Instituição, a mesma também deverá ser harmonizada com as instalações e ambientes escolares necessários ao desenvolvimento das disciplinas do curso, bem como traçados o perfil técnico do corpo docente.

Figura 8 – Missão, Visão e Objetivos Estratégicos do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CPS)

Fonte: CPS (2016)

As atividades práticas, situações de ensino-aprendizagem e demais processos didático-pedagógicos são obtidos, encerrando-se assim a construção do currículo do curso (Figura 9).

Figura 9 – Sequência da Metodologia da Matriz Sigma para a Construção de Matriz Curricular para os Cursos Superiores de Tecnologia do CPS

Fonte: O Autor (2020)

Após a finalização da construção da matriz curricular de uma curso de graduação, deve-se ter em mente que, em virtude do avanço e da tecnologia e das demandas do mercado de trabalho, todo esse procedimento deve ser repetido.

2. TEORIA DE CONJUNTOS E COMPETÊNCIAS CURRICULARES

Na seção passada foi apresentado o método da Matriz Sigma para a construção de currículos escolares. Foi citado que as competências sofreriam depurações ao longo da implementação dessa metodologia. Nessa seção, será detalhado o processo de depuração, utilizando-se alguns conceitos da teoria de conjuntos (JACONIANO, 2017). A título de clareza de idéias, essa seção conterà subseções.

2.1 PRODUTO CARTESIANO E CONJUNTO DAS COMPETÊNCIAS GERAIS DE UM CURSO

Nessa subseção será apresentado de “Conjunto”, “Subconjunto” e “Produto Cartesiano” para se obter a definição matemática do Conjunto das Competências Gerais de um Curso, ou seja, aquelas que se esperam que o egresso de um dado curso possua no momento de ingresso no mercado de trabalho. Para isso, seguem-se as definições:

- **Conjunto:** É uma coleção de elementos que geralmente apresentam alguma característica em comum. Exemplos:
 - O conjunto dos números naturais pares $P = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$ e o conjunto dos números naturais ímpares $I = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots\}$;
 - O conjunto dos alunos de uma determinada escola;
- **Subconjunto:** É uma coleção de alguns elementos de um conjunto maior, apresentando, porém as mesmas características do conjunto original. Exemplo:
 - O conjunto dos números naturais $N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, \dots\}$ possui os subconjuntos $P = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$ e $I = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots\}$;

Os conjuntos apresentam uma álgebra própria. Dentre as operações mais comuns destaca-se o Produto Cartesiano entre conjuntos (DANTE, 2013), a seguir definido:

Produto Cartesiano entre dois Conjuntos: Denomina-se o produto cartesiano do conjunto “ A_1 ” para o “ A_2 ” ao conjunto “ $R = A_1 \times A_2$ ” cujos elementos são todos os pares ordenados (x, y) onde o primeiro elemento pertence a “ A_1 ” e o segundo de “ A_2 ”. Algebricamente,

$$R = A_1 \times A_2 = \{(x, y) \mid x \in A_1 \text{ e } y \in A_2\}. \quad (1)$$

A título de exemplificação da operação, considere $A_1 = \{1, 2, 3\}$ e $A_2 = \{5, 6\}$. O conjunto resultante do produto cartesiano $R = A_1 \times A_2 = \{(1,5), (1,6), (2,5), (2,6), (3,5), (3,6)\}$. O produto cartesiano pode ser generalizado para “ N ” conjuntos.

De posse desse conceito é possível se definir os seguintes conjuntos: Saberes $S = \{s_1, s_2, \dots, s_L\}$, Habilidades $H = \{h_1, h_2, \dots, h_M\}$ e atitudes $A = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$. Tais conjuntos apresentam “ L ”, “ M ” e “ N ” elementos, respectivamente. O conjunto “ T ”, resultante do produto cartesiano entre esses conjuntos é definido por:

$$T = S \times H \times A = \{(s, h, a) \mid s \in S, h \in H \text{ e } a \in A\}. \quad (2)$$

Os elementos dos conjuntos “ S ”, “ H ” e “ A ” são proposições que seguem o princípio do terceiro excluído (SILVA, 2020), podendo ser verdadeiras ou falsas. A proposição fruto da conjunção lógica entre as três proposições $p = s \wedge h \wedge a$, onde “ \wedge ” representa a conjunção lógica também é regido por essa lógica binária. Definindo-se como semântica de uma proposição ao valor verdade a ela associada através da interpretação “ I ”, sendo esta última, uma função cujo contradomínio pode ser V-verdadeira ou F-falsa (BENEVIDES, 2015).

O conjunto das competências “C” é o subconjunto de “T” cuja semântica associada às proposições “p” cuja interpretação do perfil do profissional se mostre verdadeira, $I[p] = V$.

$$C = \{(s, h, a) \mid (s, h, a) \in T \text{ e } p = s \wedge h \wedge a \mid I[p] = V\} \quad (3)$$

$$= \{c_1, c_2, c_3, \dots, c_{i-1}, c_i, c_{i+1}, \dots, c_N\}$$

sendo c_1, c_2, \dots, c_N as “N” distintas competências gerais do perfil do profissional. Uma vez definido o conjunto das competências gerais, faz-se necessário sua depuração, obtendo as competências de área e também específicas das disciplinas.

2.2 DIAGRAMAS DE VENN-EULER E CONJUNTO DAS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE UM CURSO

Os Diagramas de Venn-Euler são representações gráficas utilizadas para visualizar propriedades, características e situações-problema de conjuntos (LUIZ, 2020). Nessa representação, todos os elementos do conjunto a ser estudado se encontram circunscritos a uma linha fechada sem auto-intersecção (Figura 10).

Figura 10 – Exemplos de Diagrama de Venn-Euler: (a) Conjunto dos números naturais de “1” a “6”; (b) Noção de conjuntos disjuntos aplicado a três conjuntos (c) Representação do conjunto de Competências em função do produto cartesiano entre os conjunto dos conhecimentos, habilidades e atitudes.

Fonte: O Autor (2020)

Utilizando o Diagrama de Venn-Euler na depuração das competências de uma grade curricular, verifica-se inicialmente a existência de pontos pretos dentro de um conjunto, frutos da consulta a documentos oficiais (CNST, CBO, outros). Cada competência geral, entretanto, congrega um conjunto de competências específicas, pertinentes a uma área do conhecimento relevante para a construção dos conhecimentos, comportamentos e atitudes do tecnólogo, agora representados pelos pontos azuis dentro de círculos internos ao círculo maior. Dessa forma, as competências de área são subconjuntos das competências gerais. Pela repetição do raciocínio, são obtidas as competências das disciplinas que são sub-subconjuntos das competências gerais (Figura 11).

Figura 11 – As sucessivas depurações em relação às competências do futuro profissional partem das competências gerais, que são aquelas que o graduado deve possuir e caracteriza seu perfil, separando-as em competências de área de conhecimento e, depois por componente curricular. Se necessário, outras depurações podem ocorrer seguindo a mesma filosofia. Ao final as competências iniciais, intermediárias e finais são conhecidas.

Fonte: O Autor (2020)

Pela figura, ressalta-se que as competências de área do conhecimento (pontos azuis) devem ser trabalhadas por um conjunto de disciplinas do curso. Alguns pontos pretos permanecem pois não são depuráveis, devendo ser trabalhados transversalmente. Em uma segunda depuração, alguns dos pontos azuis cederam vez para conjuntos de pontos cinza, esses últimos representando competências das disciplinas do curso. Alguns pontos azuis permanecem indepuráveis, necessitando serem trabalhados transversalmente ao longo do conjunto de disciplinas de uma determinada área de conhecimento. Se necessário, outras depurações podem ser necessárias, conforme apresentado no ultimo diagrama de Venn-Euler.

É necessário exprimir as competências primárias em outras mais específicas, representadas por competências ligadas às áreas do conhecimento necessários à formação do egresso. Uma vez que não existem garantias de que todas as “ N ” competências gerais poderão ser representadas por subconjuntos, será considerado que:

- I. Existirá um número “ L ” de distintas competências gerais não depuráveis, onde $0 \leq L \leq N$, dependendo perfil sob consideração;
- II. Haverá outras “ $N - L$ ” distintas competências gerais depuráveis, sendo cada uma dessas expressas por um conjunto de competências associadas a áreas do conhecimento.

Para a j –ésima competência geral c_j passível de depuração, onde $L + 1 \leq j \leq N$, escreve-se:

$$c_j = \{a_1^j, a_2^j, a_3^j, \dots, a_{M_j}^j\}, \quad (4)$$

onde $a_1^j, a_2^j, a_3^j, \dots, a_{M_j}^j$ é o conjunto das “ M_j ” distintas competências de área associadas a c_j . O número total de competências de área “ M_j ” varia de uma competência geral para outra. Uma vez conhecido os c_j depuráveis, escreve-se:

$$C = \{c_1, \dots, c_L, \{a_1^{L+1}, \dots, a_{M_{L+1}}^{L+1}\}, \{a_1^{L+2}, \dots, a_{M_{L+2}}^{L+2}\}, \dots, \{a_1^N, \dots, a_{M_N}^N\}\}. \quad (5)$$

Um novo ciclo depurativo acontece quando é admitindo que algumas competências de área podem ser representados por outras mais específicas, trabalhadas em disciplinas. Nesse caso, para cada elemento do conjunto $\{a_1^j, \dots, a_{M_j}^j\}$, onde $L + 1 \leq j \leq N$,

- I. Existirá um número “ Z_j ” de distintas competências não depuráveis, $0 \leq Z_j \leq M_j$, quantidade esta que dependerá de cada um dos conjuntos de competências de área em questão;
- II. Haverão “ $M_j - Z_j$ ” distintas competências de áreas do conhecimento depuráveis, sendo cada uma dessas expressas por um conjunto de competências associadas às disciplinas do curso.

Para a k –ésima competência de área a_k^j , a qual se encontra associada à j –ésima competência geral c_j passível de depuração, onde o índice superior “ j ” é tal que $L + 1 \leq j \leq N$ e o inferior “ k ” se encontra no intervalo $Z_j + 1 \leq k \leq M_j$, escreve-se:

$$a_k^j = \{d_1^{j,k}, d_2^{j,k}, \dots, d_{V_k}^{j,k}\}, \quad (6)$$

onde $d_1^{j,k}, d_2^{j,k}, \dots, d_{V_k}^{j,k}$ é o conjunto das “ V_k ” distintas competências de disciplinas associadas à j, k –ésima competência de área a_k^j . De posse dessa nova depuração, a j –ésima competência geral pode ser escrita como:

$$\begin{aligned} c_j &= \{a_1^j, a_2^j, \dots, a_{Z_j}^j, a_{Z+1_j}^j, \dots, a_{M_j}^j\}, \\ &= \left\{ a_1^j, \dots, a_{Z_j}^j, \left\{ d_1^{j,Z+1_j}, d_2^{j,Z+1_j}, \dots, d_{V_{Z+1_j}}^{j,Z+1_j} \right\}, \dots, \left\{ d_1^{j,M_j}, d_2^{j,M_j}, \dots, d_{V_{M_j}}^{j,M_j} \right\} \right\}. \end{aligned} \quad (7)$$

Dessa forma, o conjunto $C = \{c_1, \dots, c_L, c_{L+1}, \dots, c_N\}$ é tal que todos os elementos c_j com o índice $L + 1 \leq j \leq N$ é descrito pela equação (7). Outras depurações seguem o mesmo procedimento.

2.3 UNIÃO E INTERSEÇÃO DE CONJUNTOS E MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE UM CURSO

A União e a Intersecção são outras importantes operações na álgebra de conjuntos (NASCIMENTO, 2017), estando assim definidos:

- **União entre Conjuntos:** É a soma dos elementos comuns e não comuns entre conjuntos. Os elementos comuns não são duplicados no conjunto final fruto da união entre os conjuntos envolvidos. Utiliza-se o símbolo “ \cup ” entre dois conjuntos considerados. Exemplo: A união dos conjuntos dos números naturais pares e ímpares resulta no conjunto dos números naturais “ \mathbb{N} ”, ou seja, $P \cup I = N$.
- **Intersecção entre Conjuntos:** São os elementos que são comuns em dois ou mais conjuntos. Utiliza-se o símbolo “ \cap ” entre dois conjuntos considerados. A título de exemplificação, a intersecção dos conjuntos “ P ” e “ I ” apresentados anteriormente resulta em um conjunto vazio “ \emptyset ”, ou seja, sem elementos comuns. Algebricamente $P \cap I = \emptyset$.

Tendo em vista que um CST do CPS apresenta seis semestres, o índice associado a semestralidade é tal que $1 \leq k \leq 6$. Para o k –ésimo semestre letivo, existirão “ n_k ” disciplinas que trabalharão “ m_k ” competências transversais. Definindo os conjuntos dos conhecimentos trabalhados nas disciplinas “ \tilde{D}^k ” e das competências transversais “ \tilde{T}^k ” de um mesmo semestre letivo, escreve-se

$$\tilde{D}^k = \{\tilde{d}_1^k, \tilde{d}_2^k, \tilde{d}_3^k, \dots, \tilde{d}_{n_k}^k\}, \quad (8)$$

$$\tilde{T}^k = \{\tilde{t}_1^k, \tilde{t}_2^k, \tilde{t}_3^k, \dots, \tilde{t}_{m_k}^k\}. \quad (9)$$

Uma matriz curricular pode ser considerada bem construída quando a intersecção dos conteúdos trabalhados nas disciplinas resulta no conjunto das “ m_k ” competências transversais daquele semestre (Figura 12). Algebricamente temos

$$\bigcap_{i=1}^{n_k} \tilde{d}_i^k = \tilde{d}_1^k \cap \tilde{d}_2^k \cap \dots \cap \tilde{d}_{n_k}^k = \{\tilde{t}_1^k, \tilde{t}_2^k, \tilde{t}_3^k, \dots, \tilde{t}_{m_k}^k\}. \quad (10)$$

Figura 12 – União e Intersecção de Conjuntos no contexto das Competências Transversais e Competências de Área

A intersecção dos “ n_k ” conjuntos dos conteúdos trabalhados em todas as disciplinas de um dado semestre resulta no conjunto das competências transversais, ou seja, aquelas que são trabalhadas simultaneamente em todas as disciplinas de um dado semestre.

A união dos “ q_l ” conjuntos associados a uma determinada área do conhecimento existente na matriz curricular do curso deve conter todas as competências previstas na referida área. Outros conhecimentos também podem ser abarcados pelo conjunto das disciplinas da l -ésima área de conhecimento.

Fonte: O Autor (2020)

A matriz curricular de um dado curso apresenta diversos subconjuntos de disciplinas que trabalham conteúdos, habilidades e atitudes associados a uma mesma área do conhecimento. Definindo tais

conjuntos por “ \bar{D}^l ”, onde $1 \leq l \leq \bar{L}$, onde “ \bar{L} ” representa a quantidade total de distintas áreas de conhecimento abarcadas pelo curso, expressa-se

$$\bar{D}^l = \{\bar{d}_1^l, \bar{d}_2^l, \bar{d}_3^l, \dots, \bar{d}_{q_l}^l\}, \quad (11)$$

onde “ q_l ” é a quantidade total de disciplinas da matriz curricular que compõem a l –ésima área do conhecimento. Seja “ A^l ” o respectivo conjunto das “ r_l ” competências de área,

$$A^l = \{a_1^l, a_2^l, a_3^l, \dots, a_{r_l}^l\}. \quad (12)$$

Outro parâmetro que indica que a matriz curricular foi bem construída é obtido através da união dos elementos integrantes do conjunto dos conhecimentos trabalhados das disciplinas de uma dada área do conhecimento. Tal operação deve, necessariamente conter todas as competências previstas para aquela área do conhecimento (Figura 12). Algebricamente, tem-se,

$$\bigcup_{i=1}^{q_l} \bar{d}_i^l = \bar{d}_1^l \cup \bar{d}_2^l \cup \dots \cup \bar{d}_{q_l}^l \subset \{a_1^l, a_2^l, a_3^l, \dots, a_{r_l}^l\}. \quad (13)$$

De modo análogo, a união de todas os conhecimentos trabalhados ao longo das disciplinas do curso deve conter o conjunto das “ N ” competências gerais do curso,

$$\bigcup_{k=1}^6 \bar{D}^k = \bar{D}^1 \cup \bar{D}^2 \cup \bar{D}^3 \cup \bar{D}^4 \cup \bar{D}^5 \cup \bar{D}^6 \subset \{c_1, c_2, c_3, \dots, c_N\}. \quad (14)$$

Espera-se que o conjunto $C = \{c_1, c_2, c_3, \dots, c_N\}$ atenda de forma adequada ao perfil do profissional esperado para o curso.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O conceito de competência tem se modificado ao longo do tempo (RABAGLIO, 2008). Admite-se, atualmente que ela não é um mero estoque de conhecimentos teóricos e empíricos adquiridos, mas uma manifestação intelectual quando alguém é desafiado a uma tarefa que necessite utilizar os conhecimentos anteriores, concatená-los e aplicá-los para solucionar o problema (DUTRA, 2001).

Competência é um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionados, que afeta uma parte considerável da atividade de alguém, que se relaciona com o desempenho, que pode ser medido por padrões preestabelecidos, e que pode ser melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento (PARRY, 1996, p. 48-54),

Competências são características percebidas nas pessoas que envolvem conhecimentos, habilidades e atitudes que levam a um desempenho superior. Competências envolvem comportamentos observáveis e mensuráveis que se relacionam com o trabalho (LEDFOURD, 1995, p. 46-54).

Espera-se que, com os *inputs* adequados, se obtenha um *output* desejável, ou seja, uma resposta positiva à demanda e a qual pode ser melhorado ao longo do tempo. No caso dos CST, as competências de referências tecnológicas devem ser transferíveis, válidas em diferentes ações, situações e contextos (RIGO, 2020). O indivíduo deve estar apto ao uso de novas tecnologias ao longo de toda a vida, intervindo ativamente se necessário, assumindo uma postura pró-ativa em relação às inovações presentes no cotidiano (SILVA, 2020(b)). Acrescenta-se ainda uma lista de 7 habilidades de sobrevivência para o trabalho, vida e cidadania (WAGNER, 2008) adaptada ao contexto tecnológico (EXPLICATORIUM, 2020).

Figura 13 – Os 7 habilidades de sobrevivências adaptado às Competências Tecnológicas

- I. Pensamento crítico e reflexivo na resolução de problemas, avaliando os impactos das práticas tecnológicas na qualidade de vida da sociedade e do ambiente;
- II. Colaboração e liderança em relação a parcerias e capitaneamento de ações voltadas a melhoria da qualidade de vida da empresa, família, sociedade e população em geral;
- III. Agilidade e adaptabilidade considerando as dimensões socioeconômicas, político-culturais e ambientais associadas ao desenvolvimento tecnológico;
- IV. Iniciativa e empreendedorismo, agindo de forma crítica às mudanças tecnológicas e socioeconômicas da sociedade;
- V. Comunicação oral e escrita eficaz, relacionando-se com outras pessoas que necessitem de ajuda em termos de conhecimentos, informações e habilidades. Também deve ser capaz de ler e interpretar instruções técnicas de aparelhos, bem como na montagem e utilização de equipamentos técnicos da vida cotidiana;
- VI. Acessar e analisar informações de que necessita para a correta execução de diferentes atividades cotidianas, bem como aprender como transferi-las em novas situações ainda não vivenciadas;
- VII. Apresentar curiosidade, imaginação e espírito indagador em relação a recursos, materiais, aparelhos, ferramentas e sistemas com viés tecnológico;

Fonte: O Autor, adaptado de WAGNER (2008) e EXPLICATORIUM (2020).

Conforme se verifica, as competências extrapolam áreas do saber, se confundindo com o modo de ser e agir de uma pessoa.

3.1 COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS DE UM CURSO

Retornando-se a análise matemática da estrutura curricular, considere o conjunto das disciplinas do k -ésimo semestre letivo, $\tilde{D}^k = \{\tilde{d}_1^k, \tilde{d}_2^k, \tilde{d}_3^k, \dots, \tilde{d}_{n_k}^k\}$, sendo “ n_k ” o número total de disciplinas no semestre. O número total de disciplinas da matriz curricular “ N_d ” será:

$$N_d = \sum_{k=1}^6 n_k = n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + n_6. \quad (15)$$

Considere ainda duas disciplinas “ \tilde{d}_α^k ” e “ \tilde{d}_β^m ”, onde os índices superiores “ k ” e “ m ” são números naturais não nulos tais que $1 \leq k, m \leq 6$ e os índices inferiores “ α ” e “ β ” são igualmente naturais positivos, sendo $1 \leq \alpha \leq n_k$ e $1 \leq \beta \leq n_m$. Então, as seguintes situações poderão acontecer:

$$Disciplinas \begin{cases} \text{Idênticas:} & \tilde{d}_\alpha^k = \tilde{d}_\beta^m \leftrightarrow k = m, \alpha = \beta \\ \text{Distintas (mesmo semestre)} & \tilde{d}_\alpha^k, \tilde{d}_\beta^m \leftrightarrow k = m, \alpha \neq \beta \\ \text{Distintas (semestres } \neq) & \tilde{d}_\alpha^k, \tilde{d}_\beta^m \leftrightarrow k \neq m \end{cases} \quad (16)$$

De posse dessas três distintas situações, então duas disciplinas de um dado semestre letivo ($k = m$) ou de semestres distintos ($k \neq m$) podem ou não estarem correlacionadas:

$$Disciplinas \begin{cases} \text{Não Correlacionadas:} & \tilde{d}_\alpha^k \cap \tilde{d}_\beta^m = \emptyset, \alpha \neq \beta. \\ \text{Correlacionadas:} & \tilde{d}_\alpha^k \cap \tilde{d}_\beta^m \neq \emptyset, k = m \text{ e } \alpha \neq \beta \end{cases} \quad (17)$$

Aplicando o mesmo raciocínio, duas disciplinas de um dado semestre desenvolvem algum tipo de conhecimento comum se

$$\tilde{d}_\alpha^k \cap \tilde{d}_\beta^m \neq \emptyset, k = m \text{ e } \alpha \neq \beta. \quad (18)$$

Nesse caso, o desenvolvimento desses conhecimentos ocorre de forma simultânea e transversal no k -ésimo semestre. Evidentemente, mais do que duas distintas disciplinas podem desenvolver transversalmente um mesmo conhecimento. Para isso, satisfaz-se

$$\tilde{d}_{\alpha_1}^k \cap \tilde{d}_{\alpha_2}^k \cap \dots \cap \tilde{d}_{\alpha_z}^k \neq \emptyset, \text{ onde } \begin{cases} \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \dots \neq \alpha_z \\ 1 \leq \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_z \leq n_k \end{cases} \quad (19)$$

No caso em que os conteúdos são desenvolvidos de forma longitudinal, ou seja, entre distintos semestres letivos, os conteúdos desenvolvidos (e comuns) de uma dada componente curricular servem de base e/ou pré-requisito para o entendimento e/ou aprofundamento dos conhecimentos a serem ministrados nas disciplinas de semestres posteriores. A condição para a intersecção de conteúdos, habilidades e atitudes desenvolvidos entre duas disciplinas situadas em distintos semestres será

$$\tilde{d}_\alpha^k \cap \tilde{d}_\beta^m \neq \emptyset, k \neq m, \quad (20)$$

a qual pode ser generalizada

$$\tilde{d}_{\alpha_1}^{k_1} \cap \tilde{d}_{\alpha_2}^{k_2} \cap \dots \cap \tilde{d}_{\alpha_z}^{k_z} \neq \emptyset, \text{ onde } \begin{cases} k_1 \neq k_2 \neq \dots \neq k_z \\ 1 \leq \alpha_i \leq n_i \\ 1 \leq i \leq 6 \text{ e } 2 \leq z \leq 6 \end{cases}. \quad (21)$$

A restrição $2 \leq z \leq 6$ se explica pois é necessário pelo menos duas disciplinas e no máximo seis, pois além desse valor, haveria disciplinas em um mesmo semestre letivo, no caso dos cursos superiores de tecnologia do CPS.

3.2 CARDINALIDADE E ANÁLISE DA POLARIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE UM CURSO

Define-se a cardinalidade de um conjunto A, denotando-se por “ $n(A)$ ”, ao número de elementos do conjunto (REAMAT, 2020). Considerando o l –ésimo conjunto das competências de área “ \bar{D}^l ”:

$$\bar{D}^l = \{\bar{d}_1^l, \bar{d}_2^l, \bar{d}_3^l, \dots, \bar{d}_{q_l}^l\} \rightarrow n(\bar{D}^l) = q_l, \text{ onde } 1 \leq l \leq \bar{L} \quad (22)$$

onde “ q_l ” é o número de competências de área trabalhadas em \bar{D}^l . Uma vez conhecidos todas as cardinalidades desses conjuntos $n(\bar{D}^1)$, $n(\bar{D}^2)$, ..., $n(\bar{D}^{\bar{L}})$, é passível se confeccionar um gráfico radar com eles (Figura 14), sendo possível construir um gráfico bidimensional com \bar{L} eixos independentes, cada um associado a um dos conjuntos (NASCIMENTO, 2019).

Figura 14 – Confeccção e Análise de Gráfico Radar aplicados ao número de elementos integrantes nos conjuntos \bar{D}^l

Analisando o resultado desse gráfico, é possível determinar se o curso se encontra polarizado em uma determinada área do conhecimento (figura a esquerda) ou se a distribuição das competências de área se encontra mais distribuída (figura a direita). A proposta do curso é que deverá ser levado em consideração na análise para concluir se a polarização ou a ausência da mesma atende aos objetivos do curso.

Os valores de cada um dos conjuntos indicam sua distância ao centro do gráfico, de forma que quanto maior seu valor, mais distante do centro ele ficará. Ressalta-se que a posição relativa entre as

cardinalidades dos conjuntos, bem como o ângulo entre dois eixos consecutivos no gráfico não é relevante. Através do formato do polígono de \bar{L} lados é possível analisar se o curso se encontra “polarizado” em uma determinada área do conhecimento, ou seja, se existe um número bem maior em uma determinada área do conhecimento em detrimento de outras, ou em contrapartida, se competências de distintas áreas apresentam aproximadamente as mesmas quantidades de contribuições significativas para a construção do perfil do profissional. Nesse último caso, o polígono é aproximadamente regular.

Figura 15 – Comparação associada a dois conjuntos \bar{D}^l , sendo um de referência

Comparação entre um determinado curso (em azul) e um perfil considerado como referência (em laranja). No primeiro caso existem discrepâncias, necessitando uma reformulação do mesmo. No segundo caso, os perfis são semelhantes, não havendo necessidade de mudanças.

Fonte: O Autor (2020)

Ressalta-se que não existe certo ou errado nos gráficos apresentados na Figura 15, sendo simplesmente uma averiguação se a proposta do ensino das competências de área do curso está dentro do esperado em relação às áreas de conhecimentos existentes na matriz curricular. Se houver discrepâncias, é necessário um estudo para determinar as causas e, se necessário propor mudanças no mesmo.

4. CONCLUSÃO

O conceito de competência está ainda em construção, sendo bastante debatido na literature (ZARIFIAN, 2001). No campo do ensino tecnológico, esse conceito deve ser tal que desenvolva o indivíduo, tornando-o um ser crítico e pensante, bem como o capacite o tecnólogo ao exercício profissional.

A construção do currículo é uma tarefa complexa, envolvendo a consulta a diversos documentos oficiais de fontes diversas, mas complementares entre si. A aplicação de uma metodologia para a obtenção da matriz curricular é aconselhável para organizar idéias, visões, abordagens, bem como unificar procedimentos. Existem diversos métodos para a isso, destacando-se a matriz Σ de articulação curricular.

O método da matriz Σ , apesar de bastante rico e complexo, podem ser transcrito na forma matemática através do uso da Teoria de Conjuntos e Lógica Proposicional, de forma a se obter regras e formulas nas distintas etapas de sua aplicação. Tais equivalências reforçam o caráter lógico-matemática da metodologia em questão, sendo esta aplicável a qualquer curso, independentemente do nível e tipo de ensino.

As competências tecnológicas são cada vez mais buscadas no mercado de trabalho, sendo uma tendência sem volta em um mundo cada vez mais informatizado. Dessa forma, espera-se que os cursos tenham cada vez mais competências gerais associadas à tecnologia.

REFERÊNCIAS

BENEVIDES, M. **Apostila de Lógica**. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015. Disponível: <<https://www.cos.ufrj.br/~mario/logica/apostila.pdf>>. Acesso: 18 nov 2020.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira**. Brasília, 1996. Disponível: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529732/lei_de_diretrizes_e_bases_1ed.pdf>. Acesso: 10 nov 2020.

_____. **LEI nº 13.005/2014. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências**. Ministério de Educação e Cultura (MEC). Brasília. 2014. Disponível: <<http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014>>. Acesso: 17 nov 2020.

CAPANO, G.; STEFFEN, I. **A evolução dos modelos de Gestão por Competências nas empresas**. Boletim Técnico do Senac. v. 38, n. 2, pp. 41-54, SENAC. Rio de Janeiro. 2012. ISSN 2448-1483. Disponível: <<https://www.bts.senac.br/bts/article/download/165/150/>>. Acesso: 13 nov 2020.

CASCARDO, J. **Como integrar as competências gerais da BNCC ao currículo**. Par-Plataforma Educacional. 2018. Disponível: <<https://www.somospar.com.br/wp-content/uploads/2018/06/ebook-entrevista-como-integrar-as-competencias-gerais-da-bncc-ao-curriculo.pdf>>. Acesso: 17 nov 2020.

CPS. **Manual de Integração: Empregado Público Permanente Administrativo; Permanente Auxiliar de Docente; Em Confiança**. Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. São Paulo. 2016. Disponível: <http://www.portal.cps.sp.gov.br/crh/manuais/2016_manual_de_integracao_empregado_publico_permanente_administrativo.pdf>. Acesso: 20 out 2020.

_____. **Cursos oferecidos pelas Fatecs**. Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. São Paulo. 2020. Disponível em <<https://www.cps.sp.gov.br/cursos-oferecidos-pelas-fatecs/>>. Acesso: 20 nov 2020.

_____. **Tecnólogo - Um profissional emergente no ambiente competitivo**. Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. São Paulo. 2011. Disponível: <http://download.uol.com.br/vestibular2/manual/fatec_20112.pdf>. Acesso: 20 nov 2020.

CVA/ACFP. **CVA DACUM model presentation**. *Canadian Vocational Association (CVA)*. Canadá. 2011. Disponível: < <http://cva-acfp.org/training-and-workshops/cva-dacum-model-presentation/> >. Acesso: 12 nov 2020.

DANTE, L.R. **Matemática: Contextos & Aplicações - Volume 1**. 2ª Edição. São Paulo. 2013. Editora Ática. ISBN 9788508. Disponível: <https://www.academia.edu/40351910/LUIZ_ROBERTO_DANTE_CONTEXTO_and_APLICA%C3%87%C3%95ES_VOLUME_1_MATEM%C3%81TICA_ENSINO_M%C3%89DIO_Masterfile_Other_Images>. Acesso: 13 nov 2020.

DUTRA, J.S. **Gestão por Competências: um modelo avançado para o gerenciamento de pessoas**. 11 ed. São Paulo, 2001. Editora Gente. ISBN 857312346X.

EXPLICATORIUM. **Competências: Educação Tecnológica**. 2020. Disponível: < <http://www.explicatorium.com/competencias/educacao-tecnologica.html> >. Acesso: 20 nov 2020.

FIDELES, E. **Organização seqüencial de conteúdos**. Plano Estadual de Música. Ceará. 2006. Disponível: <ead2.fgv.br/Is5/centro_rec/docs/organizacao_sequencial_conteudos.doc>. Acesso: 12 nov 2020.

FLEURY, M.T.L.; FLEURY, A. Construindo o conceito de competência. **Rev. adm. contemp.**, v. 5, n. spe, p. 183-196. Curitiba. 2001. Disponível: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-6552001000500010&lng=en&nrm=iso>. Acesso: 19 nov. 2020. <http://dx.doi.org/10.1590/S1415-6552001000500010>.

GOODSON, I.F. **A construção social do currículo**. Coleção Educa. Currículo: 3. Universidade de Lisboa. Lisboa. Portugal, 1997. ISBN 972-8036-17-5. Disponível: <http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/sem_pedagogica/fev_2014/NRE/1construcao_social_do_curriculo.pdf>. Acesso: 12 nov 2020.

INEP. **Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)**. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Brasília. 2004. Disponível: <<http://portal.inep.gov.br/sinaes>>. Acesso: 11 nov 2020.

_____. **Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE)**. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Brasília. 2004. Disponível: <<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enade>>. Acesso: 11 nov 2020.

JACONIANO E; CAMELIER R. **Conjuntos**. Educação. Matemática. 2017. Disponível: <<http://educacao.globo.com/matematica/assunto/matematica-basica/conjuntos.html>>. Acesso: 9 nov 2020.

LE BOFERT, G. **Desenvolvendo a competência dos profissionais**. Porto Alegre. Bookman/Artmed Editora. 2003. ISBN 9788536301297. Disponível: <<http://docplayer.com.br/48796289-Competencia-desenvolvendo-a-dos-profissionais-guy-le-boterf-3-edicao-revista-e-ampliada-traducao-patricia-chittoni-ramos-reuillard.html>>. Acesso: 10 nov 2020.

LEDFORD, G.E. *Paying for the Skills, Knowledge, and Competencies of Knowledge Workers*. **Compensation & Benefits Review**, vol. 27, 4: pp. 46-54. 1995. ISSN 1552-3837. <https://doi.org/10.1177/088636879502700409>

LORO, G.L. O currículo: nos limiares do contemporâneo. **Capítulo 4: O Currículo e as diferenças sexuais e de gênero**. 4ª edição. Marisa Vorraber Costa(ORG.). Rio de Janeiro. 2005. DP&A Editora. ISBN: 9798574903261

LUIZ, R. **Diagrama de Venn**. Brasil Escola. Brasil. 2020. Disponível: <<https://brasilescola.uol.com.br/matematica/diagrama-de-venn.htm> >. Acesso: 18 nov 2020.

MEC. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico.** Ministério da Educação e Cultura do Brasil. Brasília. 2002. Disponível: <http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/parecer_cne29.pdf>. Acesso: 10 nov 2020.

_____. **Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia.** Ministério da Educação e Cultura do Brasil. 3ª Edição. Brasília. 2016. Disponível: <<http://portal.mec.gov.br/catalogo-nacional-dos-cursos-superiores-de-tecnologia->>. Acesso: 10 nov 2020.

_____. **Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT).** Ministério da Educação e Cultura. 3ª Edição. Brasília. 2014. Disponível: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=77451-cnct-3a-edicao-pdf-1&category_slug=novembro-2017-pdf&Itemid=30192>. Acesso: 10 nov 2020.

MENEZES, E.T.; SANTOS, T.H. **Verbetes organização curricular.** Dicionário Interativo da Educação Brasileira. Educabrasil.com.br. Midiamix, São Paulo. 2001. Disponível: <<https://www.educabrasil.com.br/organizacao-curricular/>>. Acesso: 22 de nov. 2020.

MINISTÉRIO DA DEFESA. **Normas para Elaboração e Revisão de Currículos (NERC) – Aprovadas pela Portaria nº 103/DEP, de 28/12/2000.** Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Brasília. 2000. Disponível: <http://www.decex.eb.mil.br/port/_leg_ensino/4_revisao_curricular/6_port_103_DEP_28Dez2000_NERC.pdf>. Acesso: 12 nov 2020.

MTB. **Portaria nº 397/2002. Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).** Ministério do Trabalho. Brasília. 2002. Disponível: <<https://empregabrasil.mte.gov.br/76/cbo/>>. Acesso: 10 nov 2020.

NASCIMENTO, C. **Gráfico de Radar no Excel – Aprenda a fazer agora mesmo.** Aprender Excel Básico. 2019. Disponível: <<https://ninjadoexcel.com.br/grafico-de-radar-no-excel/>>. Acesso: 13 nov 2020.

NASCIMENTO, D. **Operações com Conjuntos – o mapa mental para aprender definitivamente!** Segredos de Concurso. 2017. Disponível: <<https://segredosdeconcurso.com.br/operacoes-com-conjuntos/>>. Acesso: 10 nov 2020.

NORI, M.T.M.; CHUDE, M.G.C. **Construindo currículos na Educação Profissional.** Curso de Atualização Docente. Senac – RJ. Rio de Janeiro, 2017. Disponível: < https://canvas.instructure.com/courses/1701318/pages/construcao-de-curriculo?module_item_id=25571588 >. Acesso: 10 nov 2020.

NORTON, R.E. **SCID: Model for Effective Instructional Development.** Confere Paper. Mid-America Competency-Based Education Conference. ERIC Number: ED359338. Bloomington. Minneapolis. USA. 1993. Disponível: <<https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED359338.pdf>>. Acesso: 12 nov 2020.

PARRY, S. B. *The Quest for Competencies.* **Training Magazine**, v. 33 n.7, 1996. p. 48-54,56. ISSN-0095-5892.

PORTAL EDUCAÇÃO. **Planejamento de Ensino: Seleção de Conteúdos.** Portal Educação. 1997. Disponível: <<https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/planejamento-de-ensino-selecao-de-conteudos/30197>>. Acesso: 13 nov 2020.

RABAGLIO, M.O. **Gestão por Competências. Ferramentas para atração e captação de talentos humanos.** 2 ed. Rio de Janeiro, 2008. Qualitymark, 2008. ISBN 8573038047, 9788573038040.

REAMAT. **Cardinalidade de conjuntos.** Pré-Cálculo. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2020. Disponível: <https://www.ufrgs.br/reamat/PreCalculo/livro/tdc-cardinalidade_de_conjuntos.html> Acesso: 20 nov 2020.

RIGO, R.M.; MOREIRA, J.A. M.; VITÓRIA, M.I.C. *Engagement Acadêmico no Ensino Superior: Premissa Pedagógica para o Desenvolvimento de Competências Transferíveis. Educação em Revista*. v. 36. e217239. Belo Horizonte. 2020. Disponível: <<https://www.scielo.br/pdf/edur/v36/1982-6621-edur-36-e217239.pdf>>. Acesso: 20 nov 2020. <http://dx.doi.org/10.1590/0102-4698217239>.

SACRISTÁN, J.G. **O currículo: uma reflexão sobre a prática**. 3ª Edição. Porto Alegre. 2000. Editora Artmed. ISBN 9788573073768. Disponível: < <https://statics-submarino.b2w.io/sherlock/books/firstChapter/132531452.pdf> >. Acesso: 14 nov 2020.

SAVIANI, N. **Saber Escolar, currículo e didática: Problemas de unidade conteúdo/método no processo pedagógico**. 4ª Edição. Coleção educação contemporânea. Campinas. 2010. Autores Associados Editora. ISBN 8585701048.

SCHMIDT, E.S. **Currículo: uma abordagem conceitual e histórica**. Ciências Hum., Ci. Soc, Apl, Ling, Letras e Artes. v. 11. n. 1. p. 59-69. Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Ponta Grossa. 2003. Disponível: < <https://revistas2.uepg.br/index.php/humanas/article/view/492/493> >. Acesso: 12 nov 2020. <https://doi.org/10.5212/publ.humanas.v11i1.492>.

SILVA, E.B. **A Qualidade no Currículo**. Portal MEC. Brasília, 2007. Disponível: < <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/EuridesBritoS.pdf> >. Acesso: 12 nov 2020.

SILVA, I. **Conheça 10 competências tecnológicas para aprender sozinho**. Ekonomista. 2020(b). Disponível: < <https://www.e-konomista.pt/competencias-tecnologicas-para-aprender-sozinho/> >. Acesso: 13 nov 2020.

SILVA, R.L. **Lógica Proposicional**. Universidade Libertária. 2020. Disponível: < <https://www.universidadelibertaria.com.br/logica-proposicional/> >. Acesso: 18 nov 2020.

SILVA, T.T. **Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo**. 2ª Edição. Editora Autêntica. Belo Horizonte. 2003. ISBN 8551301675.

UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT. **Metodología AMOD para la construcción de un curriculum de capacitación**. Síntese do Seminário *Análisis de Competencias Laborales y Desarrollo Curricular*. Leonard Mertens(ORG). 30 setembro de 1998. Universidad de Champagnat. Licenciatura en RR.HH. Gestiópolis. 2002. Disponível: <<https://www.gestiopolis.com/metodologia-amod-para-la-construccion-de-un-curriculum-de-capacitacion/>>. Acesso: 12 nov 2020.

VEIGA, I.P.A.(ORG.) **Projeto Político-Pedagógico da Escola: uma construção possível**. Coleção: Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico. Campinas. 1995. Editora Papirus. p.26-27. ISBN 9788530810634. Disponível: <<https://books.google.com.br/books?id=uQw--3o9ruUC&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false>>. Acesso: 20 nov 2020.

WAGNER T. **7 Survival Skills for 21st Century Students**. 21st Century Schools. Harvard, 2008. Disponível: <<https://www.21stcenturyschools.com/21st-century-skills.html>>. Acesso: 17 nov 2020.

ZARIFIAN, P. **Objetivo competência: por uma nova abordagem**. São Paulo, 2001. Editora Atlas. ISBN 8522428808.